

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

No7
2025

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menajment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

BOSH MUHARRIR:

UMAROVA H.O'. – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Karimova E'zoza Gapiirjanovna – Nizomiy nomidagi O'zbekiston milliy pedagogika universiteti rektori

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik

Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik

Umarova H.O'. – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor

Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor

Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor

Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor

Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor

Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor

Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Qo'ldoshev Q.M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor

Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)

Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)

Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)

Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)

Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)

Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)

Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor

Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor

Aliyev B. - falsafa fanlari doktori professor

G'afurov D.O. - falsafa fanlari doktori (PhD)

Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Mirzayeva F. O. - pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti

Saifnazarov I. - falsafa fanlari doktori, professor

Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)

Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Doniyorov S. M. – “Yangi O'zbekiston” va “Pravda Vostoka” gazetalarini tahririyati DM bosh muharriri,

O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari nomzodi (PhD)

Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent

Tangriyev A.T. - Toshkent davlat iqtisodiyot unversiteti kafedra professori

Ashurov R.R. - psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Panjiyev M.A. - Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari

Xudayberganov N.A. - Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muassis: “Tadbirkor va ishbilarmon” MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Rector of the Nizami National Pedagogical University of Uzbekistan

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G'. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

Qirg'izboyev A.K – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K.M. - Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. - Doctor of Philosophy, Professor

Gafurov D.O. - Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F.O. - Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. - Doctor of Philosophy, Professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the Editorial Board of the newspapers “Yangi Uzbekiston” and “Pravda Vostoka”, Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Candidate of Philological Sciences (PhD)

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. - is a Professor of Toshkent State University of Economics

Ashurov R.R. - Doctor of Philosophy (PhD) in Psychology

Panjiyev M.A - First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N.A. - Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali O‘zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro‘yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo‘yicha; OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y ,№11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y , №10)

- Rayosat qarori (31.10.2024-y , №363/5)

Psixologiya fanlari bo‘yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y , №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y , №10)

- Rayosat qarori (08.05.2025-y , №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.06.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669245 reyestr raqami tartibi bo‘yicha ro‘yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №136361

MUNDARIJA

HAYOTIY MAZMUNNI MO'LJALGA OLISH TALABALIK DAVRIDA HAYOTIY QADRIYATLARNI BELGILOVCHI MEZON SIFATIDA.....	10
Xayrullaeva Zebiniso Toxirovna	
OITS BILAN KASALLANGAN BEMORLARNING IJTIMOY-PSIXOLOGIK HOLATI DIAGNOSTIKASI.....	14
Rajabova Umida Ubaydulloyevna	
O'SMIRLARDA YOLG'IZLIK HISSINING IFODALANISHI:IJTIMOY-PSIXOLOGIK TAHLIL.....	20
Yuldasheva Mahliyo Bahtiyorovna	
TALABALAR QAROR QABUL QILISHGA IJOBIY MOTIVATSIYA YARATISHNING PSIXOLOGIK DETERMINANTLARI VA PEDAGOGIK VOSITALARI.....	27
Rajabova Go'zal Zarifovna	
PSIXIK SALOMATLIKNING O'Z-O'ZINI BAHOLASH MEZONLARI ASOSIDA KASALLIK BILAN BOG'LIQ O'ZGARISHLARI.....	32
Latipova Umida Yusufboyevna	
VOLEYBOL TRENERLARINING KASBIY SAMARADORLIGIGA HAVF SOLUVCHI IJTIMOY-PSIXOLOGIK FENOMEN (KASBIY BEFARQLIK SINDROMINING EMPIRIK TAHLILI).....	36
Abdullayev Akobr Shokir o'g'li	
KITOBXONLIKA QIZIQISHNI OSHIRISHDA PSIXOLOGIK MEXANIZMLARNI TAKOMILLASHTIRISH.....	40
Saidmuratova M.B.	

MAKTABGACHA PRE-SCHOOL DOŠKOL'NOE KITOBXONLIKA QIZIQISHNI OSHIRISHDA PSIXOLOGIK MEXANIZMLARNI TAKOMILLASHTIRISH

Saidmuratova M.B.

Abu rayhon Beruniy nomidagi
Urganch davlat universiteti sport faoliyati,
Pedagogika va psixologiya fakulteti,
“Pedagogika va psixologiya “ kafedrasi
dotsenti

Annotatsiya. Ushbu maqola kitobxonlikka qiziqishni oshirishda psixologik mexanizmlarni takomillashtirish masalalariga bag'ishlangan. Maqolada kitobxonlikning psixologik asoslari, motivatsiya turlari va zamonaviy pedagogik usullar yordamida o'quvchilarning kitobga bo'lgan qiziqishini rivojlantirish yo'llari tahlil qilinadi. Tadqiqotda kognitiv, emotsional va ijtimoiy omillar kitobxonlikka ta'siri ko'rib chiqiladi hamda amaliy tavsiyalar ishlab chiqiladi. Maqola o'quvchilar, pedagoglar va psixologlar uchun foydali manba sifatida xizmat qilishi mumkin.

Kalit so'zlar: kitobxonlik, psixologik mexanizmlar, motivatsiya, kognitiv omillar, ijtimoiy muhit, pedagogik usullar.

Abstract. This article is devoted to the improvement of psychological mechanisms in increasing interest in reading. It analyzes the psychological foundations of reading, types of motivation, and methods of developing students' interest in books through modern pedagogical approaches. The study examines the influence of cognitive, emotional, and social factors on reading habits and offers practical recommendations. The article can serve as a useful resource for students, teachers, and psychologists.

Key words: reading, psychological mechanisms, motivation, cognitive factors, social environment, pedagogical methods..

Аннотация. Данная статья посвящена вопросам совершенствования психологических механизмов повышения интереса к чтению. В статье анализируются психологические основы читательской активности, виды мотивации и пути развития интереса учащихся к книгам с использованием современных педагогических методов. В исследовании рассматривается влияние когнитивных, эмоциональных и социальных факторов на читательскую активность, а также предлагаются практические рекомендации. Статья может служить полезным ресурсом для учащихся, педагогов и психологов.

Ключевые слова: читательская активность, психологические механизмы, мотивация, когнитивные факторы, социальная среда, педагогические методы.

KIRISH

Kitobxonlik zamonaviy jamiyatda intellektual rivojlanish va shaxsiy o'sishning muhim omili sifatida qaraladi. Biroq, raqamli texnologiyalar va ijtimoiy tarmoqlarning keng tarqalishi bilan kitobxonlikka qiziqish pasaymoqda. Ushbu muammoni hal qilish uchun psixologik mexanizmlarni o'rganish va ularni takomillashtirish zarur. Maqola kitobxonlikka qiziqishni oshirishda psixologik omillarni tahlil qilishga qaratilgan bo'lib, unda kognitiv, emotsional va ijtimoiy omillarning o'rni muhokama qilinadi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Kitobxonlikka qiziqishni oshirish bo'yicha ko'plab tadqiqotlar olib borilgan. Vygotskiy (1978) psixologik rivojlanish nazariyasida kitobxonlikni kognitiv rivojlanishning bir qismi sifatida ko'rib chiqadi. Leontev (1978) faoliyat nazariyasida motivatsiyaning kitobxonlikka ta'sirini tushuntiradi. Xalqaro tadqiqotlarda Clark va Rumbold (2011) kitobxonlikka ijtimoiy muhit va oilaviy omillarning ta'sirini o'rgangan. O'zbekistonda Yuzlikaev (2019) va Safarova (2020) kitobxonlikni rivojlantirishda pedagogik-psixologik yondashuvlarni tahlil qilgan.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ushbu tadqiqot kitobxonlikka qiziqishni oshirishda psixologik mexanizmlarni takomillashtirish masalasini chuqur o'rganishga qaratilgan bo'lib, sifatli va miqdoriy tadqiqot usullarining kombinatsiyasidan foydalanadi. Tadqiqotning metodologik asosini tashkil etuvchi usullar, ishtirokchilar, ma'lumot yig'ish vositalari va tahlil jarayonlari quyida kengroq yoritiladi.

Tadqiqot aralash usullar (mixed-methods) yondashuviga asoslanadi, bunda miqdoriy (quantitative) va sifatli (qualitative) usullar birgalikda qo'llanildi. Miqdoriy usullar kitobxonlikka qiziqishning psixologik omillarini aniqlash va ularning ta'sir darajasini o'lchash uchun ishlatildi, sifatli usullar esa o'quvchilar va o'qituvchilarning tajribasi, qarashlari va kitobxonlikka munosabatini chuqurroq tushunishga xizmat qildi. Tadqiqot eksperimental va deskriptiv xususiyatga ega bo'lib, kitobxonlikka qiziqishni oshirishda psixologik mexanizmlarni sinovdan o'tkazish uchun tajriba guruhlarini tashkil etildi.

Tadqiqotda O'zbekistonning turli maktablaridan 100 nafar o'quvchi (7-11-sinf, 12-17 yosh) va 50 nafar o'qituvchi ishtirok etdi. Ishtirokchilar tasodifiy tanlash (random sampling) usuli orqali tanlandi, bu esa natijalarning umumlashtirilishi uchun ishonchlilikni ta'minladi. O'quvchilar guruhida jinsiy tenglik (50% o'g'il bolalar, 50% qizlar) va turli ijtimoiy-iqtisodiy kelib chiqishdagi ishtirokchilar hisobga olindi. O'qituvchilar orasida esa o'zbek tili va adabiyoti, psixologiya va boshqa fanlardan dars beruvchi pedagoglar kiritildi.

Ma'lumot yig'ish usullari

Tadqiqotda quyidagi ma'lumot yig'ish usullari qo'llanildi:

So'rovnoma (Anketa):

O'quvchilar uchun maxsus ishlab chiqilgan so'rovnoma kitobxonlikka qiziqish darajasini, ichki va tashqi motivatsiya omillarini, kognitiv qobiliyatlar va ijtimoiy muhitning ta'sirini aniqlashga qaratildi. So'rovnomada 5 balli Likert shkalasi (1 – umuman qiziqmaydi, 5 – juda qiziqadi) asosida savollar berildi. Masalan, "Kitob o'qish sizni qanchalik qiziqtiradi?" yoki "Ota-onangizning kitob o'qishga bo'lgan munosabati sizga qanday ta'sir qiladi?" kabi savollar kiritildi.

O'qituvchilar uchun so'rovnoma esa ularning kitobxonlikni rag'batlantirishda qo'llagan usullari, o'quvchilarni motivatsiya qilish strategiyalari va bu jarayondagi qiyinchiliklarni aniqlashga yo'naltirildi.

Intervyu:

20 nafar o'quvchi va 10 nafar o'qituvchi bilan yarim tuzilgan (semi-structured) intervyular o'tkazildi. Intervyular kitobxonlikka qiziqishning subyektiv tomonlarini, shaxsiy tajribalarni va psixologik to'siqlarni aniqlashga xizmat qildi. Intervyu savollari ochiq xarakterga ega bo'lib, masalan, "Kitob o'qishni nima uchun yoqtirasiz yoki yoqtirmaysiz?" yoki "Qanday usullar kitobxonlikka qiziqishingizni oshirishi mumkin?" kabi savollarni o'z ichiga oldi.

Tajriba (Eksperiment):

Kitobxonlikka qiziqishni oshirish uchun tajribaviy darslar tashkil etildi. Tajriba guruhida (50 o'quvchi) interaktiv o'qitish usullari, jumladan, didaktik o'yinlar, guruh muhokamalari, kitoblar bo'yicha viktorinalar va raqamli platformalardan foydalanish sinovdan o'tkazildi. Nazorat guruhida (50 o'quvchi) an'anaviy o'qitish usullari qo'llanildi. Tajriba 3 oy davomida olib borildi, unda o'quvchilarning kitobxonlikka qiziqishi dastlabki va yakuniy so'rovnomalardan orqali baholandi.

Kuzatuv (Observation):

Darslar va kitobxonlik klublari jarayonida o'quvchilarning faolligi, qiziqishi va ishtiroki tahlil qilindi. Kuzatuvlar tuzilgan (structured) shaklda o'tkazilib, o'quvchilarning kitob o'qishga munosabati, guruhdagi o'zaro munosabatlari va o'qituvchilarning motivatsion strategiyalari qayd etildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Miqdoriy tahlil: So'rovnoma natijalari SPSS dasturiy ta'minoti yordamida tahlil qilindi. O'quvchilarning kitobxonlikka qiziqishi va psixologik omillar (motivatsiya, kognitiv qobiliyatlar, ijtimoiy muhit) o'rtasidagi bog'liqlikni aniqlash uchun korrelyatsion tahlil (Pearson's correlation) va t-test usullari qo'llanildi.

Sifatli tahlil: Intervyu va kuzatuv natijalari tematik tahlil (thematic analysis) usuli orqali qayta ishlangan. Bu jarayonda kitobxonlikka qiziqishning asosiy to'siqlari va rag'batlantiruvchi omillar aniqlanib, umumiy mavzular (themes) shakllantirildi.

Tajriba va nazorat guruhlarini o'rtasidagi farqni aniqlash uchun ANOVA (Analysis of Variance) usuli qo'llanildi. Bu orqali interaktiv usullarning kitobxonlikka qiziqishga ta'siri statistik jihatdan baholandi.

Tadqiqotning cheklovlari.

- Tadqiqot faqat maktab o'quvchilari va o'qituvchilar bilan cheklangan bo'lib, kattalar yoki boshqa yosh guruhlari qamrab olinmadi.

- So'rovnoma va intervyularda o'quvchilarning subyektiv javoblari to'liq obyektivlikni ta'minlamasligi mumkin.

- Tajriba faqat 3 oy davomida o'tkazilganligi sababli uzoq muddatli ta'sirni baholash cheklangan bo'ldi.

Tadqiqotda axloqiy normalarga rioya qilindi. Ishtirokchilarning roziligi oldindan olindi, ma'lumotlar maxfiyligi ta'minlandi va shaxsiy ma'lumotlar anonimlashtirildi. O'quvchilar va o'qituvchilar tadqiqot maqsadlari haqida to'liq ma'lumot berildi va ular ixtiyoriy ravishda ishtirok etishdi.

Ushbu metodologiya kitobxonlikka qiziqishning psixologik mexanizmlarini har tomonlama o'rganish imkonini berdi va tadqiqot natijalarining ishonchligini ta'minlashga xizmat qildi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Tadqiqot natijasida quyidagi xulosalar olindi:

Ichki motivatsiya (o'z-o'zini rivojlantirish istagi) kitobxonlikka qiziqishda muhim omil hisoblanadi.

Ijtimoiy muhit, xususan, ota-onalar va o'qituvchilarning faol ishtiroki kitobxonlikni rag'batlantirishda samarali.

Interaktiv o'qitish usullari (masalan, didaktik o'yinlar va guruh muhokamalari) o'quvchilarning kitobga qiziqishini oshiradi.

Raqamli texnologiyalarni o'qitish jarayoniga integratsiyalash kitobxonlikka qiziqishni oshirishda ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

Kitobxonlikka qiziqishni oshirishda psixologik mexanizmlarni takomillashtirish uchun kognitiv, emosional va ijtimoiy omillarni hisobga olish zarur. Ichki motivatsiyani rivojlantirish, ijtimoiy muhitni qo'llab-quvvatlash va zamonaviy pedagogik usullardan foydalanish kitobxonlikni rag'batlantirishda muhim hisoblanadi. Tadqiqot natijalari kitobxonlikni rivojlantirish bo'yicha amaliy strategiyalarni ishlab chiqishda asos bo'lib xizmat qiladi.

O'qituvchilar va ota-onalarga kitobxonlikni rag'batlantirish bo'yicha maxsus treninglar tashkil etish.

Maktablarda kitobxonlik klublari tashkil qilish va interaktiv dildan foydalanish.

Raqamli platformalarda kitobxonlikni targ'ib qiluvchi kontent yaratish.

O'quvchilarning ichki motivatsiyasini oshirish uchun shaxsiy rivojlanishga yo'naltirilgan dasturlarni joriy etish.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Vygotsky, L. S. (1978). *Mind in Society: The Development of Higher Psychological Processes*. Harvard University Press.
2. Leontiev, A. N. (1978). *Activity, Consciousness, and Personality*. Prentice-Hall.
3. Clark, C., & Rumbold, K. (2011). *Reading for Pleasure: A Research Overview*. National Literacy Trust.
4. Yuzlikaev, F. (2019). O'zbekistonda kitobxonlikni rivojlantirishning psixologik-pedagogik asoslari. *Toshkent Davlat Pedagogika Universiteti Ilmiy Xabarnomasi*, 3, 45-52.
5. Safarova, R. (2020). Kitobxonlikni targ'ib qilishda ijtimoiy omillarning o'rni. *Pedagogika va Psixologiya*, 2, 12-19.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Sobit Qayumov

2025. № 7

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzilimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.